

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ТАВОНИСТАН, ХОСТАН В ТАДЖИКСКОМ И CAN, WILL В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

АЛИШЕРОВ ЗАФАР РАДЖАБОВИЧ

Преподаватель кафедры теории и типологии английского языка, факультета
английского языка

Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

***Аннотация.** Основной целью данной статьи являются анализ и исследование грамматических характеристики конструкции и изучение общих и отличительных особенностей модально-глагольных конструкций в таджикском и английском языках. В статье выявлены соответствия и различия глагольных конструкций с модальными глаголами в сопоставляемых языках в грамматическом и лексическом плане. Также выявлен ряд неисследованных значений модальных глаголов в таджикском языке.*

***Ключевые слова:** модальность, характеристика, конструкция, модальные глаголы, тавонистан, хостан, наклонения, таджикский, can, will, суюъективный, объективный.*

В таджикском и английском языках одним из основных способов выражения модальности являются модальные глаголы, которые выражают отношения между субъектом и действием, т. е. отношения сообщаемого к действительности. Данное определение свидетельствует о том, что объективная модальность выражается так же модальными глаголами, как и наклонения.

В.В. Виноградов отмечает: “Категория наклонения - это грамматическая категория в системе глагола, определяющая модальность действия, т.е. обозначающая отношения действия к действительности, устанавливаемое говорящим лицом” (2,581). Однако тип модальности, выражаемой модальными глаголами в отличие от модальности, выражаемой наклонением, является субъективной. Учеными исследовано, что модальные глаголы выражают объективную реальность, в то время как вводные слова - субъективную.

Значение модальности, приобретенное группой глаголов, заключается в их лексических значениях, которые выражают разные субъективные отношения говорящего к высказыванию.

В современном таджикском языке модальные глаголы разделяют на две группы в зависимости от грамматических свойств:

А. Спрягаемые модальные глаголы — тавонистан и хостан.

Б. Неспрягаемые модальные глаголы - шояд и боистан.

Однако в современном английском языке разделение модальных глаголов в зависимости от грамматических свойств было бы неуместно, поскольку многие модальные глаголы имеют общие грамматические признаки. С точки зрения выражения лексических значений в английском языке модальные глаголы традиционно разделяют на две группы:

А. Модальные глаголы, выражающие возможность.

Б. Модальные глаголы, выражающие необходимость.

Разделение на группы модальных глаголов в английском языке в зависимости от лексических значений приемлемо, так как само слово модальность является признаком глаголов, выделяющихся от остальных, заключается в лексическом значении этой группы глаголов.

В группу модальных глаголов, выражающих возможность в таджикском языке, включено три модальных глагола, которых объединяют общие лексические значения:

1. Модальный глагол тавонистан - мочь, уметь (5,570) своим лексическим значением выражает отношения возможности/невозможности.

2. Модальный глагол хостан - хотеть, желать, намереваться (5,658) выражает отношение возможности совершения действия, основанной на волеизъявлении.

3. Модальный глагол *шояд* - вероятно, возможно, может быть, пожалуй, наверно, быть возможным (5,754) выражает отношение возможности совершения действия, основанной на предположении.

Первое сходство заключается в том, что в группу модальных глаголов, выражающих возможность в английском языке, также входят три глагола:

1. Модальный глагол *can* - "to be able to" - быть в состоянии, "to have a permission to" - иметь разрешение (9,55). Своим лексическим значением выражает отношения возможности/невозможности.

2. Модальный глагол *will* - "wish to" - желать о, "to be willing" - иметь волю (6,259) выражает отношение возможности совершения действия, основанной на волеизъявлении.

3. Модальный глагол *may* - "to have a permission to" - иметь разрешение, "to express purpose" - выразить предположение (9,245) выражает отношение возможности совершения действия, основанной на предположении.

Однако следует отметить, что модальный глагол **шояд**, учитывая грамматические особенности, нельзя отнести к одной группе с модальными глаголами **тавонистан** и **хостан** в таджикском языке, поскольку он имеет ряд отличительных грамматических особенностей от данных глаголов. Поэтому модальный глагол **шояд** исследован во второй главе с его аналогом в английском языке.

Модальные глаголы в таджикском и английском языках, сочетаясь с основными глаголами, представляют модально-глагольную конструкцию. В сочетаниях они выражают субъективные отношения возможности совершения действия основного глагола.

О семантике глагола В. В. Виноградов отмечает: "Семантическая структура глагола более емка и гибка, чем всех других грамматических категорий. Это свойство глагола зависит от особенностей грамматического строя глагола" (2,425). По своей лексической значимости модальные глаголы являются многозначными. Следовательно, они выражают большой диапазон различных модальных значений, которые реализуются с помощью грамматических форм глагольных конструкций. По этому поводу Т. А. Барабаш пишет: "Различные значения модальных глаголов ассоциируются с грамматическими их формами и формами основных глаголов сочетаемых с ними" (1,200).

В.В. Виноградов говоря о глаголе, подчеркивает: "Глагольное слово с богатством и разнообразием значений сочетает богатство и разнообразие форм" (2,428).

Глагол **тавонистан** относится к группе модальных глаголов в современном таджикском языке, который "по своим лексическим значениям выражает возможность/невозможность совершения действия основного глагола" (7,183).

В функциональном отношении модальный глагол **тавонистан** является служебным, так как он не обозначает само действие, а выражает лишь модальные отношения между субъектом и действием.

В английском языке из группы глаголов модального значения, которые выражают возможность, первым следует назвать модальный глагол **can** (см.:6,50). Модальный глагол **can** в глагольных конструкциях выражает отношения возможности совершения действия основного глагола. Он не способен функционировать как самостоятельный член предложения. Модальный глагол **can** в сочетании с основным глаголом образует модальное составное сказуемое (см.:5,199).

Ссылаясь на лексические значения, выражаемые модальными глаголами **тавонистан** и **can**, их можно назвать аналогами, поскольку те же значения, выражаемые модальным глаголом **тавонистан**, также может выражаться и у модального глагола **can**.

Возможность/невозможность - их общее значение, но в разных контекстах усиливаются разные оттенки. По своей семантической структуре они выражают большой диапазон различных оттенков модального значения, такие как физические и интеллектуальные умения, разрешение, объективная возможность, сомнение, невозможность, запрещение, малая степень вероятности, невероятность.

Следовательно, модальные глаголы **тавонистан** и **сап** многозначны, в силу своей многозначности образуют разные семантические поля модальных.

значений с другими средствами выражения модальности (см.:4,200). В данном исследовании под другими средствами выражения модальности подразумеваются категория наклонения и разные формы инфинитива (см.:2,604-606).

Разные оттенки значения модальных глаголов тавонистан и сап реализовываются в грамматических формах системы глагола. Парадигма модального глагола тавонистан отражена в неспрягаемых и спрягаемых формах глагола.

Неспрягаемые формы - это непредикативная форма подсистемы глагола, которая не имеет ни лица, ни времени, ни наклонения. К этой подсистеме относятся инфинитив, причастия настоящего, настояще-будущего и прошедшего времени.

Предикативные формы глагола - это подсистема парадигмы глагола, которая целым комплексом синтаксических и грамматических средств соотносит сообщение с действительностью. Предикативные формы модального глагола тавонистан заключается в формах наклонения, времени, лица и числа.

“Богатство значений глагола обусловлено также многообразием его синтаксических возможностей, его конструктивной, организующей силой” (3,428).

В лингвистике одним из средств выражения модальности является наклонение. Наклонение - это грамматическая категория глагола, выражающая отношение действия к действительности (2, 278).

По своей семантической структуре модальный глагол **тавонистан** употребляется в *объективной реальной и ирреальной модальности*.

В объективной реальной модальности модальный глагол **тавонистан** означает, что способность осуществления действия основного глагола с точки зрения говорящего лица соответствует объективной реальности.

В объективной ирреальной модальности модальный глагол **тавонистан** употребляется для оценки возможности совершения действия основного глагола с точки зрения говорящего.

Выражение объективной модальности зависит от временных форм модального глагола **тавонистан**, употребляемых в наклонениях. “Разные временные формы образуют отдельные слова, - отмечает В. В. Виноградов, - семантическое расстояние между этими формами небольшое” (3,428).

В таджикском языке существует четыре наклонения: изъявительное, повелительное, условно-сослагательное и предположительное.

Следует отметить, что модальный глагол **тавонистан** не имеет формы повелительного наклонения, поскольку он является служебным по функции.

Шахобова М. Б., коснувшись темы модальных глаголов в таджикском и английском языках, дает следующее заключение: “... в обоих языках сами модальные глаголы не обозначают действие, а придают модальные оттенки инфинитиву смыслового глагола” (6,142). Однако по отношению к группе модальных глаголов в таджикском языке это определение несколько неправильно, за исключением некоторых конструкций с модальным глаголом **хостан**, которые могут сочетаться с инфинитивом основного глагола. Остальные модальные глаголы не употребляются - с инфинитивом -основного, глагола в современном таджикском языке. Модальный глагол **та вон** и **стан** сочетается только с двумя грамматическими формами основного глагола: с причастием прошедшего времени и с формой аориста.

Временные формы изъявительного наклонения служат для простого констатирования, утверждения или отрицания действия в настоящем, прошедшем и будущем (2,587). Модальный глагол **тавонистан** используется для субъективных оценок объективности, т.е. говорящее лицо рассматривает действие как возможность/невозможность в прошедшем, настоящем и будущем времени.

Модальный глагол **тавонистан** имеет следующие временные формы изъявительного

наклонения:

- настояще-будущее время;
- простое прошедшее время;
- прошедшее длительное время;
- преждепрошедшее время;
- прошедшее перфектно длительное время;
- настоящее определенное время;
- прошедшее определенное время.

Настояще-будущее время модального глагола тавонистан

Форма настоящего-будущего времени модального глагола тавонистан образуется при помощи префикса *ме-*, основы настоящего времени от тавонистан - *таеон* - и личных глагольных окончаний: *ме + тавон + ам* (- *й*, *-ад*, *-ем*, *-ед*, *-анд*) (7,304). Основной глагол употребляется в форме причастия прошедшего времени.

В зависимости от контекста конструкции с формой настоящего-будущего времени модального глагола тавонистан могут выражать следующие значения.

а) *Физическая и интеллектуальная возможность* - когда говорящий выражает отношения способности для совершения действия. Данное значение в конструкциях с модальным глаголом тавонистан зависит от семантики основного глагола. По данному поводу Е. И. Беляева отмечает: “Значение физической способности реализуется в сочетании с глаголами конкретных действий, движения, воздействия на предмет физического восприятия” (1,47). Например:

Каме хонда метавонам! (5,191). (*I can read little*).

Ман занбӯруғҳои хӯрдағиуданиро аз занбӯруги захрдор фарқ карда метавонам (5,36). (*I can discern mushrooms from toadstools*).

Талхӣ ҳам мазаи махсус дорад, ки, мегуфтаг вай, ҳар кас фаҳмида наметавонад... (5,16). (*The bitter has the special taste too - he says - that everybody cannot feel it*).

Афсӯс ки як қисми рафиқони мо будила, як қисмашон бепарво, чуқурии масъаларо дарк карда наметавонанд... (5,248). (*Unfortunately (a part of our friends are hesitated, the others are inattentive and they cannot understand the deepness of this problem)*).

Саркорон, аз афташ, гумон доштанд. ки ин гуна садди устуворро булдозер ҳам чунбонида наметавонад (5,64). (*Managers obviously suppose thaba bulldozer cannot push such barrier too*).

Не, ман шуморо афтонда наметав оном (5,47). (*No, I cannot fall you down*).

Гузашта наметавонам (5,90). (*I cannot cross*).

В первом и во втором примерах выражена интеллектуальная возможность, что в них основные глаголы выражают действия, которые непосредственно зависят от интеллектуальных умений. В третьем и четвертом примерах основные глаголы по своей семантике выражают восприятие. В пятом, шестом и в седьмом примерах выражена физическая возможность, в которых основные глаголы выражают физические действия, перемещения в пространстве.

б) *Объективная возможность/невозможность в силу сложившихся обстоятельств* - когда говорящий оценивает действия с точки зрения его возможности или невозможности, зависевший от объективных причин. Наличие условий для возможности осуществления действия часто становится ясным из контекста, синтаксического или лексического.

в) *Возможность совершения действия, основанная на просьбе, разрешении* - когда говорящий выражает просьбу или согласие к осуществлению действия основного глагола. Для выражения данного значения модальный глагол та вон метан может употребляться также в конструкциях двойного согласования.

з) *Маловероятность и сомнение* - когда говорящий выражает сомнение по отношению к осуществлению действия основного глагола. Данные конструкции употребляются обычно в вопросительных предложениях.

д) *Запрещение* — когда говорящий указывает не совершать действия. Для выражения данного значения модальный глагол тавонистан употребляется в отрицательной форме.

Модальные конструкции данных примеров выражают значение объективной возможности/невозможности в силу сложившихся обстоятельств.

Глагольная конструкция прошедшего длительного времени модального глагола тавонистан также может употребиться со значением *не допущения возможности совершения действия основного глагола* — когда говорящий не допускает, что действие, выраженное основным глаголом, в действительности совершилось.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Барабаш Т. А. Грамматика английского языка. - М.: Высшая школа, 1983.-240 с.
2. Беляева Е. И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та. 1985.- 180 с.
3. Вейхман Г, - А. Новое в английской грамматике. - М.: ООО Изд-во “Астрель”, 2001. - 128 с.
4. Виноградов В. В. Исследование в русском языке. - М., 1975. -784 с.
5. Грамматикаи забони ҳозираи тоҷик. Қисми 1. - Душанбе: Маориф, 1973.- 450 с.
6. Икромӣ Ҷ. Ҳикоя ва очеркҳо. - Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1960. 272 с.
7. Шахобова М. Б. Опыт сопоставительного исследования строя таджикского и английского языков. - Душанбе: Дониш, 1985. - 252 с.
8. Модальные глаголы. <http://www.anglais.ru/2010/08/modainve- glagoly>
9. J. W. The modals in English. - Journal of English Linguistics, 1976, vol. 10.-P. 8-20.